

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ И НЕИЗБЕЖНОСТИ СМЕРТИ В
РАССКАЗЕ БУНИНА "ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО "

Умерова Диляра,

ст.2 курса фак-та филологии

Научный руководитель: и.о. проф.

Ким О. А

Джизакский государственный педагогический университет

Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения духовных и материальных ориентиров личности, а также феномен внутреннего опустошения человека, утратившего связь с подлинными жизненными ценностями. Анализируется система истинных и ложных ценностей, представленная И. А. Буниным в рассказе «Господин из Сан-Франциско».

Ключевые слова: бездуховность, тщеславие, материальные и духовные ценности, символ, личность, композиция, скрытые детали, смерть.

Рассказ И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» занимает особое место в творческом наследии писателя и получил высокую оценку литературоведов. Так, О. Богданова отмечает: «Внимательное прочтение рассказа “Господин из Сан-Франциско” свидетельствует о том, что Бунин пишет не о гибели мира западного, буржуазного, капиталистического, а о гибели мира человеческого — надсоциального, наднационального, надматерикового. На примере жизни и смерти некоего господина из США он задумывается о человеческой судьбе вообще, об одиночестве, о незащищенности и забытости в мире любого человека» [1, с.15]. По мнению В. Д. Серафимовой, «талант Бунина достигает расцвета в его резко обличительных произведениях «Братья» (1914) и «Господин из Сан-Франциско» (1915)». Эпиграф к рассказу «Братья» звучит следующим образом: «Взгляни на братьев, избивающих друг друга. Я хочу говорить о печали» [4, 18].

Актуальность обращения к прозе Бунина обусловлена тем, что поднятые им вопросы сохраняют своё значение и в современном обществе. Писатель обращается к проблемам, которые не утрачивают своей значимости вне зависимости от эпохи. В связи с этим целью данной работы является исследование соотношения подлинных и мнимых ценностей в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».

Представляется, что в данном произведении автор выходит за рамки изображения частной человеческой судьбы и создаёт философское осмысление устройства мира, основанного на ложных представлениях о благополучии. Наблюдая проявления социальной несправедливости, насилия, невежества и духовного кризиса, а также переживая трагические события мировой войны, Бунин всё острее ощущал нестабильность современного ему мира. Не случайно Л. А. Смирнова пишет: «В рассказе «Господин из Сан-Франциско» мысль о неминуемой катастрофе мира приобретает еще большую, чем в «Братьях», завершенность» [5, 101].

В центре повествования находится человек, посвятивший свою жизнь достижению материального достатка. Автор намеренно не называет имени героя, подчёркивая тем самым его типичность. Господин из Сан-Франциско долгие годы трудился ради накопления капитала, откладывая настоящую жизнь на будущее. Его внешний облик описывается следующим образом: «Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов» [2, 247].

Лишь достигнув пожилого возраста и обеспечив себе финансовое благополучие, герой отправляется в путешествие. Он убеждён, что деньги способны обеспечить уважение и комфорт в любой точке мира. Именно поэтому он безоговорочно доверяет людям, обслуживающим его время поездки: «Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание.<...> Так было всюду, так было в плавании. Так должно было быть и в Неаполе» [2, 28].

Характеризуя главного героя, Бунин подчёркивает, что его богатство основано на труде множества китайских рабочих. Пока они выполняли тяжёлую работу, обеспечивая функционирование предприятий, сам господин занимался организацией бизнеса и стремился укрепить своё положение в обществе. В данном контексте противопоставление богатого американца и бедных китайских эмигрантов приобретает особый социально-философский смысл.

Рассказ «Господин из Сан-Франциско» представляет собой философско-аллегорическое произведение, в котором значительную роль играет система символов и скрытых деталей. Одним из центральных символов становится корабль, на котором совершается путешествие героя.

Устройство жизни на судне воспроизводит модель современного общества. Верхние палубы предназначены для состоятельных пассажиров, окружённых комфортом и роскошью, тогда как нижние уровни заняты людьми, обеспечивающими их благополучие тяжёлым трудом. Такое разделение подчёркивает социальное неравенство и отчуждение между различными слоями общества. Символическое значение приобретает и название корабля — «Атлантида». Оно вызывает ассоциации с исчезнувшей цивилизацией и намекает на обречённость мира, основанного на власти денег и духовной пустоте. Неуклонное движение судна через океанские просторы, скрывающие опасные глубины, символизирует приближение неизбежного возмездия.

Следует отметить, что большинство персонажей рассказа также лишены индивидуальности. Подобно главному герою, они остаются безымянными и воспринимаются как часть обезличенной массы. Их интересы ограничиваются удовольствиями, едой и развлечениями. Тем не менее произведение нельзя назвать полностью пессимистичным. Противопоставляя искусственный мир роскоши и развлечений естественной красоте природы, Бунин напоминает читателю о существовании подлинных ценностей, не зависящих от материального достатка.

Смерть главного героя наступает неожиданно и становится ключевым событием произведения. После его кончины становится очевидной бессмысленность тех целей, которым он посвятил всю свою жизнь. Символическим выглядит эпизод, когда тело умершего сначала помещают в ящик из-под содовой воды, а затем перевозят в гробу. Данная деталь подчёркивает тщетность стремления к богатству и социальному превосходству.

Композиция рассказа строится на контрасте между положением героя при жизни и отношением к нему после смерти. Пока он обладал состоянием и общественным статусом, окружающие проявляли уважение и почтительность. Однако после его смерти прежнее внимание исчезает, уступая место равнодушию и холодности. Автор подчёркивает это в финале произведения: «Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю постранствовал из одного портового сарая в другой <...>» [2, с.38].

Таким образом, рассказ И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» представляет собой глубокое философское размышление о человеческой жизни, её истинных ценностях и неизбежности смерти. На примере судьбы главного героя

писатель показывает ограниченность существования, основанного исключительно на стремлении к материальному благополучию. Произведение убеждает читателя в том, что богатство и общественное положение не способны придать жизни подлинный смысл, тогда как духовные ценности остаются главным ориентиром человеческого существования.

Литература:

1. Богданова О. Самый чеховский рассказ Бунина (“Господин из Сан-Франциско”). - “Звезда”. - 2014. - 15.
2. Бунин И.А. “Избранные сочинения”. М., “Художественная литература”. - 1984 [2, с.8, 245,247]
3. Ким О.А. Русская литература XX века. – Ташкент. – 2024. – 152 с.
4. Серафимова В.Д. История русской литературы XX-XIX веков. – М., ИНФРА. – 2023. – 547 с.
5. Смирнова Л.А. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. – М., Просвещение, 1991. – 192 с.